

**WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN: MEHRSPRACHIGE UND
INTERKULTURELLE ANSÄTZE IN DER HOCHSCHULBILDUNG
SCRIEREA ACADEMICĂ: ABORDĂRI MULTILINGVE ȘI INTERCULTURALE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR**

***Oxana CHIRA, Dozentin, Doktor,
Staatliche Alecu-Russo-Universität Balti, Republik Moldau,
Bergische Universität Wuppertal, Germany***

Abstract: *This article examines the unique aspects of philological research within the framework of multilingualism and interculturality. It offers a brief overview of the historical evolution of scientific languages and assesses the evaluation of scholarly works. The article also discusses the structure of scientific papers, underscores the significance of originality, and highlights the involvement of emerging researchers in academic conferences and colloquia. Multilingualism and intercultural communication foster the development of innovative and original research questions across various fields, particularly in linguistics. Since the 1970s, a framework for describing multilingual varieties has emerged, initially spreading slowly but eventually being incorporated into most curricula and educational standards, especially concerning language awareness and reflective language as key competencies.*

Keywords: *scientific languages, multilingualism, interculturality, intercultural communication, linguistics*

Rezumat: Acest articol examinează aspectele unice ale cercetării filologice în cadrul multilingvismului și interculturalității. Oferă o scurtă privire de ansamblu asupra evoluției istorice a limbilor științifice și evaluează evaluarea lucrărilor academice. Articolul discută, de asemenea, structura lucrărilor științifice, subliniază importanța originalității și evidențiază implicarea cercetătorilor emergenti în conferințe și colocvii academice. Multilingvismul și comunicarea interculturală încurajează dezvoltarea unor întrebări de cercetare inovatoare și originale în diferite domenii, în special în lingvistică. Începând cu anii 1970, a apărut un cadru pentru descrierea soiurilor multilingve, care sa răspândit inițial lent, dar în cele din urmă fiind încorporat în majoritatea programelor și standardelor educaționale, în special în ceea ce privește conștientizarea limbii și limbajul reflexiv ca competențe cheie.

Cuvinte-cheie: limbi științifice, multilingvism, interculturalitate, comunicare interculturală, lingvistică

Einführung. Wissenschaftliches Arbeiten und Lehren sowie die Entwicklung neuer Forschungsideen und die Betreuung von Studierenden erfordern die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen und interkulturell zu kommunizieren. Diese Kompetenzen sind für Hochschulmitarbeiterinnen und-mitarbeiter von großer Bedeutung, um ihre Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Mehrsprachigkeit zeigt sich in der Neugier und dem Wunsch, Wissen zu erlangen und in verschiedenen Sprachen zu forschen. Interkulturelles Denken ermöglicht es, Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und Zusammenhänge kritisch und kreativ zu hinterfragen. Interculturalität bedeutet, sich offen mit verschiedenen Wissens- und Erfahrungsbereichen aus unterschiedlichen Kulturen auseinanderzusetzen.

Durch Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kommunikation können in verschiedenen Fachbereichen, insbesondere in der Sprachwissenschaft, innovative und originelle Forschungsfragen formuliert werden. Seit den 1970er Jahren lässt sich ein Konzept zur Beschreibung von mehrsprachigen Varietäten erkennen [5, S. 186], [vgl. 7]. Obwohl es zunächst nur langsam verbreitet wurde, fand es später insbesondere in Bezug auf die Sprachbewusstheit und Sprachreflexion als Kompetenzziele Eingang in meisten Lehrpläne und Bildungsstandards.

Heute ist die Forschung in allen Weltbranchen mehrsprachig. Aus einer europäischen Perspektive war Latein lange Zeit die Sprache für wissenschaftliche Texte. Mit der Entstehung der Nationalstaaten im 18. und 19. Jahrhundert wurde Wissenschaft innerhalb Europas mehrsprachig. Die verschiedenen Nationalsprachen entwickelten sich zu Wissenschaftssprachen und verdrängten allmählich das Lateinische. Forschen, Schreiben, Lehren und Studieren geschah nun in den jeweiligen Nationalsprachen. Im 18. und 19. Jahrhundert waren Französisch, Deutsch und Englisch die drei Hauptwissenschaftssprachen mit internationalem Einfluss. Dennoch hatten auch viele andere europäische Sprachen, wie Italienisch, Spanisch und Niederländisch, bereits eigene spezifische Wissenschaftssprachen entwickelt.

Der Begriff der Bildungssprache bezeichnet die Erkenntnis, dass Fachsprache und Wissenschaftssprache nicht identisch sind, obwohl es Überschneidungen gibt. Bildungssprache ist im Gegensatz zu fachspezifischen Terminologien nicht an ein bestimmtes Thema gebunden. Sie stellt das grundlegende lexikalische Inventar für die gesamte wissenschaftliche Kommunikation in einer Sprache bereit. Konrad Ehlich, der diesen Begriff geprägt hat, beschreibt Bildungssprache als die „grundlegenden sprachlichen Mittel [...], die die meisten Wissenschaften [Disziplinen] ähnlich nutzen“ [3, S. 33]. Diese zentrale Rolle der Bildungssprache wurde in verschiedenen europäischen

Sprachen, darunter Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch und Portugiesisch, erforscht und nachgewiesen.

Englisch hat sich seit einiger Zeit zur internationalen Lingua Franca in der Forschung entwickelt. An vielen Universitäten in Europa und in zahlreichen Fachbereichen ist es mittlerweile die vorherrschende Sprache für Veröffentlichungen, Präsentationen und Forschungsanträge. Diese Entwicklung wird von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kritisiert, und auch in Frankreich gibt es entsprechende Beschwerden. „Le français scientifique (est) en chute libre“ – das Französisch als Forschungssprache befindet sich im freien Fall, zitiert Ammon (vgl. [1]) seine französischsprachigen KollegInnen.

Beim interkulturellen Lernen handelt es sich um das gezielte Erlernen interkultureller Prozesse. Dieses Lernen betrifft nicht nur die internationalen Studierenden oder Lehrenden, die anwesend sind, sondern ist auch nicht auf spezielle Situationen wie Auslandssemester oder Forschungsaufenthalte beschränkt. Vielmehr muss interkulturelles Lernen erfolgreich in den Alltag integriert werden und richtet sich an alle Beteiligten. Eine interkulturell orientierte Hochschullehre kann als Raum für interkulturelle, mehrsprachige und beziehungsintensive Forschungsarbeit verstanden werden. Durch interkulturelle Kommunikation im täglichen Lehr- und Lernkontext erwerben Lehrende und Studierende Erfahrungswissen sowie interkulturelle Kommunikationskompetenz, unabhängig von individuellen Möglichkeiten, Herkunftssprachen oder Programmen zur internationalen Mobilität.

Sprache und Forschung. Eine wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Sprachwissenschaft befasst sich mit einer philologischen Fragestellung und analysiert diese anhand linguistischer Quellen sowie relevanter wissenschaftlicher Literatur. Ein zentrales Kriterium für die Wissenschaftlichkeit ist die Überprüfbarkeit, d.h. jederzeit nachweisen zu können, aus welchen Quellen die bereitgestellten Informationen stammen und auf welchen Grundlagen die Argumentation fußt. Das Verfassen eines wissenschaftlichen Textes erfordert somit umfassende Recherchen nach geeigneten Quellen und Literatur sowie eine sorgfältige Analyse des gesammelten Materials, die sowohl Literatur- als auch Quellenanalysen einschließt.

Bei der Präsentation einer wissenschaftlichen Arbeit müssen die geltenden Konventionen im Fachbereich der Philologie sowie die Vorgaben der wissenschaftlichen Betreuerinnen und Betreuer berücksichtigt werden. Wissenschaftliche Arbeiten in der Philologie schildern die wesentlichen Phasen und Methoden des Studiums der Sprachwissenschaft. Die Struktur dieser Arbeiten orientiert sich an dem Ablauf einer Forschungsarbeit; in der praktischen Umsetzung verläuft dieser Prozess jedoch häufig nicht linear, sondern zirkulär. Häufig ist es erforderlich, Fragestellungen und Theorien nachträglich anzupassen oder bestimmte Aspekte des praktischen Kapitels erneut zu recherchieren und zu analysieren.

Das Endprodukt einer wissenschaftlichen Untersuchung, wie beispielsweise einer Bachelor- oder Masterarbeit, sollte bereits vor Beginn der eigentlichen Schreibphase im Mittelpunkt stehen. Während des Schreibens erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, weshalb es ratsam ist, frühzeitig mit dem Schreibprozess zu beginnen. Vor der Schreibphase ist es wichtig, eine Gliederung zu

erstellen und diese gegebenenfalls mit der betreuenden Person zu besprechen. Das Schreiben stellt eine zentrale Kompetenz für Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler dar. Dabei ist es entscheidend, dass schriftliche Ausführungen präzise und durchdacht sind. Schreiben ist ein individueller Prozess, der von persönlichen Vorlieben geprägt ist. Einige Autorinnen und Autoren folgen einer linearen Struktur gemäß der Gliederung, während andere an unterschiedlichen Stellen beginnen und ihre Arbeit schrittweise aus einzelnen Abschnitten zusammenfügen. Bei der Erstellung einer schriftlichen Arbeit müssen spezifische Vorgaben gemäß den institutionellen Richtlinien beachtet werden.

Bewertung und Beurteilung. Wenn wir die Kriterien für die Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten betrachten, wurden von G. Lehmann bestimmte Merkmale identifiziert, die für die Sprache und den Stil wissenschaftlicher Arbeiten charakteristisch sind:

- Ist die Fragestellung verständlich formuliert?
- Enthält der Text ungeläufige bzw. schwerverständliche Wörter? Sind diese ausreichend erläutert?
- Wurden umgangssprachliche Wendungen gebraucht, die „Ich-Form“ bzw. „Wir-Form“ vermieden?
- Kommen Sätze mit mehr als 30 Wörtern vor? Sind sie zu vermeiden?
- Ist der Text angemessen gegliedert? Sind Abläufe und Strukturen sichtbar gemacht?
- Sind sprachliche Mittel eingesetzt, die Denkipulse geben, Interesse und Anteilnahme beim Leser auslösen? [4, S. 179].

Die Bewertung und Beurteilung einer wissenschaftlichen Arbeit orientierten sich an den folgenden Aspekten:

Äußere Präsentation: Dazu zählen das Titelblatt, das Inhaltsverzeichnis und eine lesbare Gestaltung. Das Titelblatt wird mehrsprachig gestaltet. An den Universitäten in der Republik Moldau ist sowohl ein Titelblatt in Rumänisch als auch in Englisch erforderlich. Wenn die wissenschaftliche Arbeit in einer anderen internationalen Sprache (wie Spanisch, Französisch oder Deutsch in der Republik Moldau) verfasst wird, ist es notwendig, ein Abstract in Englisch oder in der rumänischen Sprache einzufügen.

Gliederung: Wichtig sind eine klare Gliederung und die Vollständigkeit der Angaben.

Quellen-und Literaturverzeichnis: Die Quellen und Literatur sollten korrekt zitiert werden. Hier können wir auch mehrsprachige Quellen anführen. In diesem Zusammenhang sollten wir in der Bibliografie zunächst die Quellen in lateinischen Buchstaben, gemäß dem Alphabet, auflisten. Anschließend folgen die Quellen in kyrillischer Schrift oder in griechischer Schrift. Es ist von großer Bedeutung, alle mehrsprachigen Quellen und Zitate gemäß den geltenden Formatierungsrichtlinien korrekt zu präsentieren. Das Bibliografieren stellt eine der komplexesten Techniken im sprachwissenschaftlichen Studium dar. Die Herausforderung besteht darin, aus der umfangreichen Forschungslandschaft sowie den vielfältigen Bibliotheksangeboten, die häufig Millionen von Büchern umfassen, gezielt die 20 bis 30 relevanten Werke und

Aufsätze zu identifizieren, die das gegenwärtige Wissen zu einem bestimmten Thema repräsentieren. Die erforderlichen Suchstrategien lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen: systematisches und unsystematisches Bibliografieren. Die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit hängt maßgeblich davon ab, ob die relevante Literatur erfolgreich ermittelt wurde.

Einsatz von Fußnoten und Anmerkungen: Diese sollten sinnvoll und korrekt verwendet werden.

Sprache der wissenschaftlichen Arbeit: Dazu gehören Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung sowie die Verständlichkeit und Klarheit der Formulierungen. Auch die korrekte Verwendung von Abkürzungen und gendergerechter Sprache ist wichtig. Ein reflektierter Umgang mit Sprache umfasst auch die Verwendung von nicht-diskriminierenden Formulierungen. Insbesondere im Kontext der gendergerechten Sprache haben sich verschiedene Ansätze etabliert, wie das Binnen-I (StudentInnen), die Substantivierung (Studierende), der Gender-Gap (Student_innen), das Gendersternchen (Student*innen) und die Doppelnennung (Studenten und Studentinnen). Es empfiehlt sich, frühzeitig eine dieser Formen auszuwählen und diese konsequent anzuwenden. Beim Schreiben geht es darum, eigene Gedanken in eine klare und bleibende Form zu bringen. Dies ist ein wichtiges Thema, das über das Studium der Sprachwissenschaft hinausgeht. Für das Fachgebiet Sprachforschung ist die „narrative Kompetenz“ besonders wichtig. Diese Kompetenz wird sowohl in mündlichen Prüfungen (Vorverteidigungen, Verteidigungen der Bachelor- und Masterarbeiten) als auch schriftlich beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten geübt. Viele Lehrbücher für Studierende beschäftigen sich heute mit dem akademischen Schreiben.

Wenn Gedanken unklar sind, zeigt sich das auch in der Wissenschaftssprache. Erst durch präzise Formulierung werden Gedanken überprüfbar. Zusammenhänge müssen klar formuliert werden, und Begriffe sollten mit vollem Verständnis ihrer Bedeutung und Abgrenzung zu anderen Begriffen verwendet werden.

Fragestellung und Methode/Theorie: Ist die Forschungsfrage sinnvoll und klar formuliert? Ist sie relevant für die Zukunft? Entspricht das methodische Vorgehen der Fragestellung? Ist der Gegenstand theoretisch fundiert? Sind die Analyse-Kategorien klar und die Klassifikationen aktuell? Lassen sich die Fragestellungen mit den verwendeten Quellen angemessen bearbeiten?

Argumentationslogik und Fachkenntnisse: Sind die Gliederung und Durchführung mit der Fragestellung, dem Gegenstand und dem methodischen Vorgehen konsistent? Wird die Fragestellung konsequent verfolgt? Ist ein roter Faden in der Arbeit erkennbar? Werden die Fragen logisch und schlüssig bearbeitet? Ist die Argumentation in der Interpretation und Analyse klar, plausibel und widerspruchsfrei? Wird Evidenz generiert? Beziehen sich Argumentation und Evidenz sinnvoll auf die wissenschaftliche Literatur und relevante Forschungsdebatten? Darüber hinaus ist es von zentraler Bedeutung, eine klare und nachvollziehbare Argumentation zu entwickeln.

Die unterschiedlichen Ebenen der Argumentation sollten deutlich voneinander abgegrenzt und gekennzeichnet werden: Handelt es sich um Hintergrundwissen aus der Sekundärliteratur, um empirische Erkenntnisse aus Quellen oder um persönliche

Bewertungen? Aus diesem Grund ist es notwendig, eigene Aussagen kritisch zu reflektieren und eine fundierte Meinung zu bilden?

Eigenständiger Anspruch: Wird den eigenen Ansprüchen, den Implikationen der Fragestellung, der gewählten Methode, den Quellen sowie den theoretischen Ansätzen Rechnung getragen?

Sprachlicher Ausdruck und Stil: Sind die Fachbegriffe angemessen ausgewählt und kritisch hinterfragt worden? Ist die Formulierung präzise und klar?

Je umfangreicher eine schriftliche Arbeit ist, desto wichtiger ist es, frühzeitig mit dem Schreiben zu beginnen. Durch den Schreibprozess vertieft man sich in das Thema und entdeckt neue Fragen, die innerhalb des gegebenen Zeitrahmens geklärt werden können. Die Einleitung einer schriftlichen Arbeit erhält ihre endgültige Form oft erst am Ende des Arbeitsprozesses, wenn die Argumentation und die erzielten Ergebnisse klar sind.

Beim Schreiben der wissenschaftlichen Texte können sogenannte Schreibblockaden auftreten, die ganz normal sind und frühzeitig angegangen werden sollten. Die Ratgeberliteratur zum wissenschaftlichen Schreiben, die in der Bibliothek verfügbar ist, bietet hierzu verschiedene Hilfestellungen. Eine hilfreiche Methode kann sein, mitten im Text oder mit praktischem Teil zu beginnen, anstatt mit dem Anfang oder mit der Theorie zu starten, ohne sich um Schreib- oder Denkfehler zu kümmern. Es ist auch wichtig, wo der Schreibtisch in der Bibliothek oder zu Hause ist.

Der Austausch mit KommilitonInnen aus verschiedenen Kulturen in der studentischen Konferenz oder in einem Seminar kann ebenfalls von Nutzen sein. Hat ein Text ein gewisses Reifestadium erreicht, sollte er, vom Betreuer oder von der Betreuerin gelesen werden. Da die Verfasserin oder der Verfasser sehr nah am Text ist, werden Ungereimtheiten – sei es in Form von Tippfehlern, sprachlichen Unstimmigkeiten oder inhaltlichen Lücken und Widersprüchen – häufig übersehen. Die Neugier und der kritische Blick anderer Kolleginnen oder BetreuerInnen können somit produktiv genutzt werden.

Zur Struktur der wissenschaftlichen Arbeit. Beim Übergang von der Analyse-zur Schreibphase wird eine *Gliederung* der Forschungsarbeit erstellt. Diese Gliederung basiert sowohl auf den konzeptionellen Vorarbeiten als auch auf der Systematisierung der Erkenntnisse, die aus der Analyse von Literatur und Quellen gewonnen wurden. Die Gliederung einer Forschungsarbeit ist ein wichtiges Werkzeug für die Verfasserin oder den Verfasser, da sie zunächst konzeptionelle Entscheidungen erfordert und anschließend die schriftliche Umsetzung leitet. Zudem dient sie als wichtige Orientierungshilfe für die Leserinnen und Leser und muss daher darlegen, wie die Argumentation der Forschungsarbeit verläuft.

Eine sinnvolle Gliederung kann auf folgende Weise entstehen: Zunächst werden die erarbeiteten oder bereits verfassten Textpassagen in klare thematische Einheiten unterteilt und dann in einer möglichst logischen Reihenfolge angeordnet. Dabei zeigt sich, ob bereits eine durchgängige Argumentation vorhanden ist oder ob Textpassagen geändert, weggelassen oder ergänzt werden müssen. Häufig zeigt sich, dass Abschnitte oder Themen nicht in der ursprünglich geplanten Reihenfolge angeordnet werden können. In solchen Fällen lohnt es sich, die Textelemente – seien es einzelne

Abschnitte oder längere Textteile – umzustellen und neu zu ordnen. Die anschließenden Anpassungen, wie das Einfügen von Überleitungen oder das Eliminieren von Widersprüchen und Wiederholungen, sind oft weniger aufwendig als zunächst angenommen.

Die *Einleitung* ist ein zentraler Bestandteil schriftlicher Arbeiten. Sie formuliert die Erkenntnisinteressen und begründet die wesentlichen Eckpunkte der Untersuchung. Darüber hinaus grenzt die Einleitung das Thema der schriftlichen Arbeit ein und erläutert die Problemstellung. Um die Relevanz eines Themas zu verdeutlichen, wird es in einen größeren Kontext gestellt. Des Weiteren wird die Forschungsfrage formuliert und die verwendeten Begriffe werden erklärt. Die methodische Vorgehensweise wird im Hinblick auf die verwendete Sekundärliteratur und das Quellenmaterial erläutert. Der Forschungsstand wird behandelt, indem gängige Interpretationen und Theorien diskutiert werden. Abschließend skizziert und begründet die Einleitung den Aufbau der Arbeit.

Der Hauptteil der Arbeit in der Sprachwissenschaft umfasst die Analyse von Quellen und Literatur, die für die betreffende Untersuchung durchgeführt wurde. Die Gliederung orientiert sich sowohl an linearen Aspekten wie der Abfolge der Argumentation und der chronologischen Anordnung auf der Ebene des Themas, als auch an der inhaltlichen Strukturierung des Themas, die während der Analyse vorgenommen wurde.

Ziel der Untersuchung ist es, die Ergebnisse nicht einfach eins zu eins wiederzugeben, sondern in eine aussagekräftige Form zu bringen. Informationen aus der Sekundärliteratur und den Quellen sind entsprechend ihrer Relevanz auszuwählen, das heißt, sie sollten nur dann verwendet oder zitiert werden, wenn sie für die eigene Argumentation unerlässlich sind. In der Regel lässt sich die Behandlung von Quellen und Sekundärliteratur in der schriftlichen Darstellung nicht voneinander trennen. Daher sollte die Quellenanalyse in den Argumentationsverlauf integriert werden, um Wiederholungen zu vermeiden. In bestimmten Fällen kann es jedoch auch sinnvoll sein, eine Quelle in einem separaten Abschnitt exemplarisch zu analysieren.

Der *Schluss* einer Arbeit fasst die Ergebnisse kurz zusammen. Er beinhaltet Antworten auf die Fragen, die in der Einleitung aufgeworfen wurden. Das methodische Vorgehen kann hier kritisch beleuchtet werden und mit Beispielen argumentiert. Zudem können weiterführende Fragen angeführt werden, die im Verlauf der Arbeit entstanden sind.

Mehrsprachigkeit und Interkulturalität in der wissenschaftlichen Arbeit. Ein wichtiges Ziel der mehrsprachigen und interkulturellen Wissenschaftskommunikation ist es, Studierende und junge Forschende in den offiziellen Wissenschaftssprachen der Universitäten in der Republik Moldau zu unterstützen. Dazu gehören Rumänisch, Russisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Ukrainisch. Auf allen Konferenzen gibt es entsprechende Sektionen im Veranstaltungsprogramm. Um die Fähigkeiten der Studierenden zu fördern, werden spezielle Kurse angeboten, die sich auf wissenschaftliches interkulturelles Schreiben und mehrsprachiges Präsentieren in verschiedenen Fachbereichen konzentrieren. Zum Beispiel: „Einführung in die Wissenschaft. Berufsethik“, „Akademisches Schreiben“, Interkulturelle Kommunikation,

Rhetorik etc. Diese Kurse basieren auf sprachwissenschaftlichen Forschungsansätzen und der Entwicklung mehrsprachiger Lehrmethoden, die von den wissenschaftlichen Betreuern und Betreuerinnen unterstützt werden.

Zum Thema mehrsprachiger wissenschaftlicher Kommunikation und Studentenkonferenzen bzw. Forschungskolloquium wurden in den letzten Jahren an vielen Universitäten in der Republik Moldau Sammelbände der wissenschaftlichen Beiträge der Studierenden veröffentlicht. Diese haben das Ziel, internationale sprachvergleichende linguistische Studien im Bereich der Wissenschaftssprache zu sammeln und Forschungsfragen aus nationalen sowie internationalen Universitäten zu diskutieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenzen präsentierten ihre Beiträge in verschiedenen Sprachen, und es wurden in mehreren Sprachen Fragen nach den Vorträgen gestellt. Die wissenschaftlichen Diskussionen zwischen den Teilnehmenden aus der Ukraine, Ungarn, Rumänien, der Republik Moldau, Deutschland und anderen Ländern fanden nicht nur auf Englisch statt, um zu vermeiden, dass *lingua franca* die anderen Sprachen dominiert und vernachlässigt. Bei der wissenschaftlichen Konferenz ist es sehr wichtig, die Studierenden für kulturelle Unterschiede zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für interkulturelle Differenzen zu entwickeln.

Man kann dem Link folgen und eine Studentenkonferenz hier ansehen: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zfK7PBPpoo8>. Der Titel des Bands der Konferenz lautet: „Interuniversitaria“ vom 04. Mai 2023, USARB. <http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6131> und die Beiträge werden in mehreren Sprachen veröffentlicht. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass wissenschaftliche Ergebnisse in allen Sprachen an der Universität akzeptiert werden.

Für angehende WissenschaftlerInnen sind klare Positionen und präzise Formulierungen entscheidend, da ungenaue Aussagen oder extreme Meinungen zur Ablehnung von wissenschaftlichen Arbeiten oder Forschungsanträgen führen können. Übersetzer müssen nicht nur die Fachterminologie berücksichtigen, sondern auch die Unterschiede zwischen alltäglicher und wissenschaftlicher Sprache beachten. Die Lehrkräfte sollten in Kursen wie „Einführung in die Wissenschaft“ und „Akademisches Schreiben“ darauf hinweisen, wenn ein direkter Transfer in die Zielsprache nicht angebracht ist. Häufig erfordert die Zielsprache die Berücksichtigung völlig neuer Formulierungen sowie anderer syntaktischer Aspekte.

Laut Wolf Wagner „wir bilden heute junge Menschen für Berufe aus, die es noch gar nicht gibt, von denen wir nicht wissen, welche Technologien und Verfahren sie anwenden werden und welche Probleme sie lösen sollen“ [8, S. 7], deswegen müssen die Lehrkräfte dafür vorbereitet sein.

Oft trifft man heute das Konzept *intercultural classroom* in Fachliteratur, Lehr- und Lernbücher. Das Konzept wurde speziell für den Lehr-Lern-Kontext an internationalisierten Universitäten entwickelt [vgl. 6] und behandelt aktuelle hochschuldidaktische Themen wie interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Erziehung, Mehrsprachigkeit in der Schule, die Lehre als Beziehungsarbeit und den Wechsel vom Lehren zum Lernen.

Der *intercultural classroom* stellt ein spezifisches und ergänzendes Lehrformat zu anderen Seminar- und Betreuungsformen dar, mit jeweils eigenen Zielsetzungen, Inhalten und methodischen Anforderungen. Die Herausforderung und das Ziel liegen darin, bei der Bearbeitung jedes Themas einen Perspektivwechsel zu ermöglichen und die Übernahme sowie Koordination anderer Sichtweisen didaktisch einzufordern. Ein zentrales Merkmal ist die intensive Einbindung sowohl heimischer als auch internationaler Studierender in den Lehr-Lern-Kontext. Der mehrsprachige Sprachgebrauch, die jeweilige kulturelle Kontextualisierung und deren Reflexion sind dabei entscheidend für die interkulturellen Gruppen der Studierenden.

Es ist von entscheidender Bedeutung, hervorzuheben, dass Studierende sowie Lehrende im Hochschulkontext kontinuierlich mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sind, die ein respektvolles und tolerantes Verhalten gegenüber unterschiedlichen Kulturen und Sprachen erfordern. Zu den relevanten Fragestellungen gehören:

- „Wie interpretiere ich die Ergebnisse in verschiedenen Sprachen innerhalb einer mehrsprachigen Gruppe oder Klasse?“;
- „Wie kann ich die Studierenden in meinen Lehrveranstaltungen für interkulturelle Themen begeistern?“;
- „Wie gestalte ich aktive mehrsprachige Lernprozesse in meinem Seminar oder meiner Vorlesung?“.

Diese Fragen verdeutlichen die Herausforderungen und den Forschungsbedarf, mit denen Studierende und Lehrende an einer mehrsprachigen und interkulturellen Universität konfrontiert sind. In der heutigen Zeit ist es von großer Bedeutung, in mehreren Sprachen kommunizieren, schreiben und recherchieren zu können. Diese Fähigkeit eröffnet den Studierenden viele Türen zu unterschiedlichen Perspektiven aus verschiedenen Quellen, Ländern, Kulturen und Sprachen, was zur Bildungssprache beiträgt. Viele Ansätze zur Förderung der Mehrsprachigkeit in Schulen, an der Universität und in der Gesellschaft sind in dem Werk „Langue et répertoire de langues: le plurilinguisme comme „manière d’être“ en Europe“ [vgl. 2], zu finden.

Bibliographische Referenzen:

1. AMMON, U. *Ist Deutsch noch internationale Wissenschaftssprache? Englisch auch für die Lehre an den deutschsprachigen Hochschulen*. Berlin/New York: de Gruyter, 1998.
2. BEACCO, J. Hc. *Langues et répertoire de langues: le plurilinguisme comme „manière d’être“ en Europe. Étude de référence, Division des politiques linguistiques*. Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2005.
3. EHLICH, K. Deutsch als fremde Wissenschaftssprache. *Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache*. 1993, № 19, S. 13-42.
4. LEHMANN, G. *Wissenschaftliche Arbeiten zielwirksam verfassen und präsentieren. Ergebnisse publizieren und umsetzen*. Tübingen: Expert Verlag, 2022.
5. ROCHE, J. *Mehrsprachigkeitstheorie: Erwerb – Kognition – Transkulturation – Ökologie*. Tübingen: Narr, 2013.
6. SZCZYRBA, B.; L. HUBER; M. VOGEL; R. SETHE & A. PILNIOK. *Forschendes Lehren im eigenen Fach Scholarship of Teaching and Learning in Beispielen*. Bertelsmann Verlag, 2018.
7. VOLD, E. L’atténuation à travers les langues et les disciplines: une approche plurilingue et interculturelle pour enseigner la rédaction scientifique dans des contextes multiculturels. In: B. Huemer & E. Lejot. *Academic writing across languages: multilingual and contrastive approaches in higher education (= Schreibwissenschaft Band 1)*. Wien: Böhlau, 2019, S. 79-103.
8. WAGNER, W. *Tatort Universität: vom Versagen deutscher Hochschulen und ihrer Rettung* Klett-Cotta, 2010.